

KORRUPSIYA VA UNGA QARSHI KURASH

Mirshodjon Azimov

BuxDPI “Pedagogika va ijtimoiy fanlar”

fakulteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada korrupsiya illati haqida, uni yuzaga keltiruvchi sabablar haqida, shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurashda davlat rahbari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumotlar berilgan.

Kirish so'zlar: korrupsiya, qonun, demokratiya, pora

Korrupsiya – jamiyatni turli yo'llar bilan iskanjaga oladigan dahshatli illatdir. Bugungi kunda butun dunyo hamjamiyatini tashvishga solib kelayotgan bu illat azaldan jamiyat va davlat ravnaqiga zimdan to'sqinlik qilib kelayotgan edi. Ushbu illat demokratiya va huquq ustuvorligi asoslariga putur yetkazadi, inson huquqlari buzilishiga olib keladi, bozorlar faoliyatiga to'sqinlik qiladi, hayot sifatini yomonlashtiradi va odamlar hayotiga xavf soladigan uyushgan jinoyatchilik, terrorizm va boshqa hodisalar ildiz otib, gullashi uchun zamin yaratadi.

Korrupsiya bu nima? “Korrupsiya” atamasi lotincha so'z bo'lib, “pora evaziga og'dirish, buzilish, aynish” degan ma'nolarni bildiradi. Bu atama, odatda, mansab-dor shaxs tomonidan unga ishonib topshirilgan vakolat va huquqlaridan shaxsiy manfaatlar uchun jamiyat tomonidan o'rnatilgan qonunlar va axloqiy tamoyillarga zid bo'lgan holda foydalanish tushuniladi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining korrupsiya bilan xalqaro kurash hujjatida: “Korrupsiya – bu davlat hokimiyatining o'z manfaatlari yo'lida suiste'mol qilishdir..., xususan: 1) davlat mulkini yuqori lavozimdagi amaldor shaxslar tomonidan o'zlashtirish, o'g'irlash; 2) o'zining manfaatlari yo'lida o'z lavozimini suiste'mol qilish; 3) shaxsiy manfaatdorlik va jamiyat oldidagi burchining o'rtasidagi to'qnashuv” – degan javoblar berilgan. Shuningdek, Transparency International, Jahon banki

va boshqa tashkilotlar tomonidan berilgan ta’riflarda: “Korrupsiya – ishonib topshirilgan hokimiyatni shaxsiy manfaatlar yo‘lida suiste’mol qilishdir” – degan ta’rif berilgan. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining 2017-yil 3-yanvar, O‘RQ-419-sonli “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risidagi” qonunida: “Korrupsiya – shaxsning o‘z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o‘zga shaxslarning manfaatlarini ko‘zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etish” – degan ta’rif berilgan.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish, davlat va jamiyat qurilishining barcha sohalarida korrupsion omillarga chek qo‘yishga qaratilgan keng ko‘lamli va tarixiy islohotlar izchil amalga oshirilayotganiga guvoh bo‘lyapmiz. Yurtimizda byurokratik to‘siqlarni bartaraf etish va “yashirin iqtisodiyotni”ni qisqartirishga qaratilgan keng ko‘lamli choralar ko‘rilayotgani hamda korrupsiyaga qarshi umumdavlat miqyosidagi kechiktirib bo‘lmaydigan ishlar amalga oshirilayotganligi tufayli “korrupsiyasiz soha”, “halollik vaksinasi”, “maqbul ish haqi”, “komplayens-nazorat” kabi yangi tushunchalar har bir insonning ong-u shuuriga mustahkan joylashib qoldi.

Korrupsiyaga qarshi kurash sohasida davlat rahbari va qonun chiqaruvchi hokimiyat tomonidan ham bir qator qaror va farmonlar qabul qilinyapti. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev “O‘zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” Farmonni imzoladi, unga muvofiq O‘zbekiston Respublikasining Korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha mutlaqo yangi siyosiy formatdagi organi tuzildi.

Mahalliy hokimiyatning oddiy xizmatchisini ko‘z oldingizga keltiring, uning kichik maoshi, aslida xodim inson kapitaliga mos emasligi, korrupsiyaga qo‘l urishga majbur qiladi. Soddaroq qilib aytganda, kuchli bilim va tajribaga ega xodim hech qachon kichik maosh taklif etilgan ish lavozimida mehnat qilmaydi. Uning oldida tanlash uchun ikkita yo‘l turibdi: ish joyini o‘zgartirib, ko‘p oylik maosh va’da qilib

turgan xususiy sektorga o‘tib ketish yoki kichik maoshga «qanoat» qilib, korrupsiyaga qo‘l urish. Bunday vaziyatda, davlat organlarida kadrlar yetishmovchiligi kuzatilib, tajribali va bilimli mutaxassislarni yo‘qotishi ham hech gap emas.

Davlat organlarida oylik maoshni oshirish bilan korrupsiyaga barham berish mumkinmi? Aslo! Korrupsiya darajasini susaytirish borasidagi takliflarni quyida batafsil mushohada etamiz, lekin, ayni chog‘da uni keltirib chiqaruvchi yana bir omilga e’tibor qaratsak: korrupsiyani keltirib chiqaruvchi sun’iy to‘siqlar.

Sun’iy to‘siq, deb atalmish jihatlar shundan iboratki, ularning barchasini siyosiy iroda kuchi bilan yo‘q qilish mumkin. Ular nimalar? Ro‘yxatning boshida davlat organlari xodimlarini ishga qabul qilishda yuz berishi «belgilangan mantiqsizlik» va shaffoflikning yo‘qligidir. Gap shundaki, inson kapitalining haqiqiy qiymatini o‘zbek modelidagi «obektivka» orqali aniqlash mumkin emas. Bo‘lg‘usi kadrning salohiyatini tekshirish, uning psixologik va jismoniy yetukligi o‘rniga «Toshkent propiskasi», «yaqin qarindoshining sudlanganligi» kabi foydasiz vajlar har qanday bilimli kishini rasmiy doiradan uzoqroq yurishga undaydi. Agar tajribali va bilimli mutaxassis davlat organida ishlash istagi bilan eshik qoqsa, unga beriladigan ilk topshiriq ham bir talay hujjatlarni yig‘ib kelish bo‘ladi. O‘z o‘rnida har bir ma’lumotnomani olish kichik korrupsiyaga sabab bo‘lishi mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-iyuldagi “Korrupsiyaga qarshi murossasiz munosabatda bo‘lish muhitini yaratish, davlat va jamiyat boshqaruvida korrupsiyaviy omillarni keskin kamaytirish va bunda jamoatchilik ishtiroki-ni kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6257-sonli farmoniga asosan korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida qator chora-tadbirlar belgilab berildi. Jumladan, davlat organlari va tashkilotlarining faoliyatida ochiqlik, oshkoralik va shaffoflikni ta’minlash hamda mansabdor shaxslarning aholi oldidagi hisobdorligi-ni yo‘lga qo‘yish orqali davlat boshqaruvida samarali va ta’sirchan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish uchun zarur sharoitlar yaratildi.

Bugungi kunda amalga oshirilayotgan barcha islohotlar “Inson qadri uchun” shiori ostida bo‘lib, jamiyatimizni yanada yuksaltirish, aholining ma’naviy dunyo-qarashini kengaytirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari.
- 2.J.Ya.Yaxshilikov, N.E.Muhammadiyev. Falsafa. Samarqand 2021
- 3.Chinhamo O., Shumba G. Institutional working definition of corruption. Southern Africa Working Paper. 2007.